

УДК:711.4: 504.06

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕГИОНОВ С УЧЕТОМ ФАКТОРА ДОБРОВОЛЬНОЙ БЕЗДЕТНОСТИ ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Бакаева Н.В.¹, Гордон В.А.², Черняева И.В.³, Кормина А.А.⁴

¹Институт архитектуры и градостроительства (структурное подразделение)
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»,
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: natbak@mail.ru

²Институт приборостроения, автоматизации и информационных технологий (структурное подразделение)
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29,
e-mail: gordon1312@mail.ru

^{3,4}Архитектурно-строительный институт (структурное подразделение) Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77, e-mail: schunya87@yandex.ru

^{1,2,3,4}ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии

архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН), 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния добровольной бездетности, как показателя репродуктивной стратегии населения, на задачи градостроительного обоснования городского планирования, решаемых на основе имитационного моделирования и прогнозирования. Целью данного исследования является изучение факторов, способствующих распространению социального феномена добровольной бездетности, а также разработка моделей, отражающих влияние этого явления на демографические изменения в контексте градостроительного планирования городов. Был выполнен анализ социально-экономических факторов развития, влияющих на появление группы добровольно бездетных людей. На основе полученных статистических данных о демографических показателях были разработаны модели процесса изменения демографической ситуации регионов и страны в целом, отражающие тенденции деторождения при различных вариациях коэффициентов параметров модели. При построении моделей принималась гипотеза, что весь контингент childfree является подгруппой трудоспособной возрастной группы, но не являющейся репродуктивной. Результаты анализа являются основанием для выбора наиболее важных взаимовлияющих факторов для построения на их базе статистических моделей, прогнозирующих условия воспроизводства населения и перемены в его структуре. С помощью построенных моделей можно проследить изменение демографической структуры населения. С практической точки зрения результаты выполненного исследования могут быть полезны для принятия решений, направленных на повышение уровня жизни, а также для выявления будущих направлений в городском планировании.

Ключевые слова: среда жизнедеятельности, градостроительство, городское планирование, демография, добровольная бездетность, имитационное моделирование, прогнозирование.

ВВЕДЕНИЕ

В современной России преодоление демографических вызовов является приоритетной задачей. Многочисленные статистические данные и научные работы показывают, что уровень рождаемости в стране в последние годы значительно снизился. Это обусловлено как сложной экономической обстановкой, так и переменами в ценностях, затрагивающими общество и каждого человека в отдельности. Более того, пандемия COVID-19 негативно сказалась на демографической ситуации во многих странах, включая Россию. Эти изменения оказывают влияние не только на воспроизводство населения, но и усугубляют существующие социально-экономические проблемы [1]. Согласно информации, предоставленной Росстатом, естественная убыль населения России в 2021 году достигла 945,1 тысячи человек. Это значительно больше, чем в предыдущем году, и превышает показатель предыдущего периода на 370,3 тысячи человек, что составляет прирост в 64,4% [2].

Современные мировые проблемы, включая демографические изменения, заставляют по-новому взглянуть на принципы градостроительства и методики оценки качества городской среды. Обоснование градостроительных решений в городском планировании опирается на глубокий анализ демографии, трудовых ресурсов, а также на изучение тенденций в изменении численности и состава населения. Все эти аспекты оказывают значительное воздействие на формирование и развитие городов. В частности, социально-демографическая обстановка представляет собой ключевой фактор, который необходимо учитывать для определения доступных человеческих ресурсов в обеспечении экономики трудовыми кадрами. Тщательный анализ возможных сценариев изменения численности и структуры населения является существенной частью комплексного подхода к планированию и развитию городов. Это позволяет определить роль каждого города в

общей системе расселения и служит фундаментом для разработки эффективной городской политики, ориентированной на повышение уровня жизни и устойчивое развитие.

Проектирование городской среды и ее пространственной структуры должно базироваться на глубоком понимании человека, общества и условий их существования, которые критически важны при разработке проектов. Социально-экономические закономерности развития страны формируют основу для социальных нужд, требований и нормативов, которые находят отражение в планах территориального развития, проектах застройки и благоустройства городских районов. Важно также исследовать тренды развития потребностей населения и учитывать материальные возможности общества, чтобы спрогнозировать будущие социальные требования к организации среды жизнедеятельности. Эти аспекты находятся в сфере внимания современного градостроителя при создании схем территориального планирования и проектов районной планировки. Такой подход позволяет всесторонне учитывать влияние «человеческого фактора» при принятии проектных решений, обеспечивая создание комфортной и функциональной городской среды, отвечающей потребностям и ожиданиям жителей.

Городская среда характеризуется непрерывным, динамичным развитием социальных процессов. В частности, в последние десятилетия наблюдаются значительные трансформации в институте семьи и семейных ценностей, вызванные такими факторами, как перераспределение гендерных ролей и иными социокультурными сдвигами. Приоритет личных интересов и ценностно-рациональный выбор приводят к изменению традиционных моделей семейных отношений. Одним из результатов этих изменений стало более широкое распространение в обществе такого явления, как осознанный отказ от рождения детей. Следовательно, социальные нормы и стандарты, актуальные в прошлом, могут утратить свою значимость в настоящем. Этот аспект необходимо учитывать при разработке стратегий долгосрочного планирования развития городов и регионов, применяя методы социального прогнозирования и научных исследований, направленных на изучение влияния условий жизни на демографические тенденции, включая и распространение социального феномена добровольной бездетности.

Добровольная бездетность, или чайлдфри, представляет собой осознанный выбор отдельных людей или пар, которые предпочитают не иметь детей и вести бездетный образ жизни. Нередко такое решение продиктовано нестабильной экономической ситуацией, социальной незащищенностью и недостаточной поддержкой семейных ценностей и материнства со стороны государства [3]. Как показывает градостроительная практика [4], демографический состав населения и тенденции демографического развития оказывают непосредственное влияние на масштабы требуемого жилищного строительства, развитие сферы общественного обслуживания, транспортной инфраструктуры, инженерных сетей, а также сохранение и улучшение качества городской среды.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

Для создания благоприятной и безопасной городской среды, вопросы воспроизводства населения целесообразно рассматривать как ключевые элементы градостроительного планирования. Это позволяет оценить, насколько городская инфраструктура отвечает основным потребностям жителей. При этом необходимо учитывать социально-экономические и демографические прогнозы, а также всестороннее развитие человеческого потенциала [5]. В предыдущих исследованиях [6-8] были выявлены взаимосвязи между численностью населения региона и комплексом факторов, влияющих на возможности развития человека в городской среде. Работа [4] была посвящена прогнозированию социально-демографических характеристик в городском проектировании, а в исследовании [9] были рассмотрены факторы, определяющие динамику демографической ситуации в одном из регионов ЦФО, на базе анализа миграционных трендов.

Методологической основой данного исследования является новое научное направление, разработанное в РААСН под руководством академика Ильичева В.А. и основанное на принципах симбиоза градостроительных систем и биосферных процессов, обеспечивающих благоприятные и безопасные условия проживания населения [10-12]. В соответствии с данной методологией [13, 7, 14, 15 и др.], среда жизнедеятельности населения города представляется как целостная многоуровневая система территориально-пространственных объектов инфраструктуры, реализующих функции города.

Практическим инструментом для решения поставленной задачи выступает имитационное математическое моделирование динамики численности возрастных групп населения с учетом феномена добровольной бездетности.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование направлено на изучение факторов, способствующих распространению социального феномена добровольной бездетности, а также на разработку моделей, отражающих влияние этого явления на демографические изменения в контексте градостроительного планирования городов. Это позволит учитывать особенности демографической ситуации при обосновании градостроительных решений.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

1. Объект исследования

В качестве объекта исследования рассмотрим урбанизированную территорию Российской Федерации и ее регионы.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, опубликованным в 2025 году (рис. 1), наблюдается увеличение числа людей, выбирающих добровольный отказ от рождения детей: 9% россиян сознательно отказываются от детей, в то время как в 2005 году таких почти не было [16]. Эти данные подчеркивают растущую популярность феномена добровольной бездетности в современном обществе.

Рис. 1. Динамика добровольно бездетных в России с 2012 по 2023 гг. (% от общей доли респондентов, данные ВЦИОМ) [16]

В Российской Федерации пока не зафиксировано глобальное распространение отказа от рождения детей, однако число людей, сознательно выбирающих бездетность, постепенно увеличивается. Опросы общественного мнения демонстрируют, что наиболее популярной моделью семьи среди россиян остается семья с двумя детьми (ее предпочитают 48,5% женщин и 45,9 % мужчин). При этом, около 23% как мужчин, так и женщин считают оптимальным иметь в семье только одного ребенка. Небольшая часть населения, а именно 2,4 % женщин и 3,5 % мужчин, выражают полное нежелание заводить детей (рис. 2) [17].

Распространенность сознательного отказа от деторождения тесно связана с демографическими характеристиками, включая возрастную и гендерную структуру населения, а также с уровнем образования, материальным благосостоянием, качеством жизни и условиями проживания. Соотношение людей, добровольно не желающих иметь детей, может колебаться в зависимости от совокупности социально-экономических факторов, преобладающих в конкретном регионе. Уровень урбанизации также оказывает значительное влияние на этот показатель. Стремление к бездетному образу жизни чаще встречается среди жителей крупных городов и мегаполисов, а также среди молодых людей, планирующих переезд из сельской местности в крупные населенные пункты. Это явление во многом объясняется процессами урбанизации, высокими ценами на жилье, жесткой конкуренцией на рынке труда и расширяющимися возможностями для женщин [1].

2. Результаты исследования и их анализ

При построении модели процесса изменения демографической ситуации с учетом явления чайлдфри все население страны можно представить, как единую систему, включающую три возрастные категории:

- младшая (< 16 лет), численностью X чел.;
- средняя (трудоспособная) (16-59 лет) – Y чел.;
- старшая (≥ 60 лет) - Z чел.

Кроме того, частью средней группы является подгруппа F чел., состоящая из мужчин и женщин, добровольно отказывающихся от деторождения (childfree).

Предположим, что модификация этих категорий происходит благодаря их взаимодействию и внутренним процессам. Колебания численности групп можно описать средними показателями рождаемости, смертности, а также структурными сдвигами возрастного состава.

Рис. 2. Данные социологического опроса. Желаемое количество детей у россиян (%). Источник: Выборочное обследование репродуктивных планов населения Росстата в 2022 г. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN22/reports.html (дата обращения: 15.05.2025)

2.1 Описание модели

Модель строится по аналогии с моделью, изложенной в работах [18, 19]. В настоящей работе был использован алгоритм построения модели, аналогичной динамической модели изменения возрастной структуры населения. Полученные результаты являются новыми.

Для построения модели динамики демографической ситуации с учетом феномена «childfree» введем следующие функции времени:

$N(t)$ – общая численность населения России;

$\bar{X}(t)$, $\bar{Y}(t)$, $\bar{Z}(t)$ – численность младшей, средней (трудоспособной), старшей группы в момент времени t .

$X(t) = \frac{\bar{X}(t)}{N(t)}$; $Y(t) = \frac{\bar{Y}(t)}{N(t)}$; $Z(t) = \frac{\bar{Z}(t)}{N(t)}$ – доли соответствующих групп в составе населения в тот же момент времени. Обозначим безразмерное время $\tau = \frac{t}{t_0}$, где временной шаг t_0 принимается равным одному году, т.е. безразмерное время τ показывает количество лет, прошедшее с момента анализа процесса. При этом верно очевидное соотношение $X(\tau) + Y(\tau) + Z(\tau) = 1$.

1. Выразим абсолютное приращение доли X – группы за промежутки времени Δt в виде

$$\Delta X = [K_p(Y - F) - K_{MT}X - K_{CM}X]\Delta t, \quad (1)$$

где K_p – число родившихся за промежуток времени в один год, приходящихся на одного участника репродуктивной части группы Y ;

K_{MT} – число выбывших из X – группы в следующую возрастную группу Y за год, приходящихся на одного участника этой группы, которые на следующий год будут находиться в группе Y (16-летние);

$K_{MT}X$ – приращение (убыль) доли группы X , вызванное переходом части X в следующую Y -группу;

K_{CM} – число умерших за год из группы X , приходящееся на одного участника этой группы;

$K_{CM}X$ – убыль доли X -группы за год вследствие смертности участников этой группы [18, 19].

2. Абсолютное приращение доли Y -группы за время Δt будет иметь вид

$$\Delta Y = [K_{MT} \cdot X - K_{CT} \cdot Y - K_{TC} \cdot Y] \Delta t, \quad (2)$$

где K_{CT} – число умерших за год из Y -группы, приходящееся на одного участника этой группы (включая и часть F);

$K_{CT}Y$ – убыль доли Y -группы за год вследствие смертности этой группы;

K_{TC} – число выбывших из группы Y за год в следующую возрастную группу Z , приходящихся на одного участника этой группы;

$K_{TC}Y$ – убыль доли Y -группы за год, вызванная переходом части представителей этой группы в следующую возрастную группу (число 60-летних каждый год к общему числу Y -группы) [18, 19].

3. Абсолютное приращение доли F -группы за время Δt выразим следующим образом:

$$\Delta F = K_{TF} \cdot Y - K_{CF} \cdot F, \quad (3)$$

где K_{TF} – число участников группы Y , перешедших (внутри этой группы) за год в подгруппу F , приходящихся на одного члена этой Y -группы,

$K_{TF}Y$ – приращение подгруппы F за год внутри группы Y ;

K_{CF} – число умерших членов группы F за год, приходящихся на одного участника этой группы [18, 19].

Долю численности старшей группы Z можно определить из соотношения $Z = 1 - X - Y$.

Таким образом, переходя к пределу $\Delta t \rightarrow 0$, модель динамики демографической ситуации с учетом феномена «childfree» будет иметь следующий вид

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = K_P(Y - F) - (K_{MT} + K_{CM})X, \\ \frac{dY}{dt} = K_{MT}X - (K_{TS} + K_{CT})Y, \\ \frac{dF}{dt} = K_{TF}(Y - F) - K_{CF}F. \end{cases} \quad (4)$$

2.2 Расчет параметров модели с постоянными коэффициентами системы (4)

Коэффициенты, используемые в дифференциальных уравнениях системы (4), были рассчитаны на основе анализа статистических данных, касающихся распределения численности населения Российской Федерации, а также показателей рождаемости и смертности, разбитых по возрастным группам и данных о половозрастной структуре населения. В качестве источника информации использовались демографические ежегодники Российской Федерации за период с 2012 по 2022 год. Таким образом, модель системы (4) была построена на основе детального анализа демографических данных России за десятилетие, что позволило получить более точные коэффициенты в уравнениях. Для определения коэффициента K_{TF} были использованы данные [20], в соответствии с которыми за период 2012-2022 годов количество женщин и мужчин, придерживающихся идеологии childfree, возросло соответственно с 0,7 % до 2,4 % и с 1,9 % до 3,5 % от численности репродуктивной части населения. В рамках данного исследования, в качестве отправной точки, было принято допущение о линейном характере изменения численности F -подгруппы в течение рассматриваемого периода времени (таблица 1).

Таблица 1.

Численность добровольно бездетных в Российской Федерации в период с 2012 по 2022 гг.

Годы	Мужчины			Женщины			Всего F
	$Y_{\text{муж}}$	%	$F_{\text{муж}}$	$Y_{\text{жен}}$	%	$F_{\text{жен}}$	
2012	44928997	1,9	853651	42218611	0,7	295530	1149181
2013	44596801	2,06	918694	41728595	0,87	363039	1281733
2014	44271432	2,22	982826	41164927	1,04	428115	1410941
2015	44522037	2,38	1059624	41234919	1,21	498943	1558567
2016	44035269	2,54	1118496	40622377	1,33	540278	1658774
2017	43665070	2,7	1178957	40155159	1,55	622405	1801362
2018	43278915	2,86	1237777	39716212	1,72	683119	1920896
2019	42868689	3,02	1294634	39344099	1,89	743603	2038237
2020	43521807	3,18	1383993	40157497	2,06	827244	2211237
2021	43057687	3,34	1438127	39868384	2,23	889065	2327192
2022	43704851	3,5	1529670	40695148	2,4	976684	2506354

На рисунке 3 представлена динамика изменений коэффициентов, описывающих систему (4), за одиннадцатилетний интервал, охватывающий период с 2012 по 2022 год.

Рис. 3. Динамика изменений коэффициентов системы за одиннадцатилетний интервал с 2012 по 2022 годы

Анализ рисунка 3 показал, что коэффициенты демонстрируют небольшие колебания в течение продолжительного периода. Таким образом, в дальнейшем они могут рассматриваться как константы, соответствующие их средним значениям на рассматриваемом временном отрезке:

$$K_p = 0,022; K_{cm} = 0,000388; K_{ct} = 0,005284; K_{mt} = 0,05273; K_{ts} = 0,0161; \\ K_{tf} = 0,0233; K_{cf} = K_{tf}.$$

Чтобы оценить работоспособность модели, была рассчитана динамика доли возрастных групп и подгруппы F за промежуток времени с 2012 по 2022 год (интервал $\tau=1\div 11$). Для проведения расчетов были задействованы достоверные статистические данные, собранные из официальных источников Федеральной службы государственной статистики РФ.

Результаты расчета $X_{\text{расч}}$, $Y_{\text{расч}}$, $Z_{\text{расч}}$ наряду со статистическими значениями $X_{\text{стат}}$, $Y_{\text{стат}}$, $Z_{\text{стат}}$ приводятся в таблице 2.

Таблица 2.
Статистические и расчётные значения функций X, Y, Z

Год	τ	$X_{\text{стат}}$	$X_{\text{расч}}$	Погр, %	$Y_{\text{стат}}$	$Y_{\text{расч}}$	Погр, %	$Z_{\text{стат}}$	$Z_{\text{расч}}$	Погр, %
2012	1	0,165	0,165	0	0,608	0,608	0	0,226	0,227	0,44
2013	2	0,168	0,169	0,5	0,601	0,604	0,5	0,23	0,227	1,3
2014	3	0,172	0,173	0,58	0,593	0,6	1,18	0,234	0,227	3
2015	4	0,176	0,177	0,57	0,584	0,596	2,05	0,24	0,227	5,4
2016	5	0,18	0,18	0	0,575	0,593	3,13	0,245	0,227	7,3
2017	6	0,183	0,183	0	0,568	0,59	3,87	0,249	0,227	8,83
2018	7	0,185	0,186	0,54	0,559	0,587	5	0,254	0,227	10,6
2019	8	0,186	0,189	1,9	0,556	0,584	5	0,258	0,227	12
2020	9	0,185	0,191	3,2	0,565	0,582	3	0,249	0,227	8,83
2021	10	0,186	0,193	3,7	0,562	0,58	3,2	0,252	0,227	9,88
2022	11	0,186	0,195	4,8	0,574	0,577	0,52	0,24	0,228	5

Для младшей и средней возрастных групп погрешности расчетов по модулю остаются в пределах 5 %, тогда как для старшей группы они составляют 12 %. Исходя из этих сравнительных данных, можно заключить, что математическая модель (4) достаточно точно отражает динамику возрастной структуры населения России, что делает ее пригодной для прогнозирования.

На рисунке 4 приведены прогнозные тренды на 15-летнюю перспективу до 2037 года.

Рис. 4. Прогнозные тренды изменения доли возрастных групп и childfree на 15-летний период с 2022 г.:
 X – доля численности младшей группы (< 16 лет); Y – доля численности средней группы (16-59 лет);
 Z – доля численности старшей группы (≥ 60 лет); F – доля численности childfree

Согласно прогнозу доли младшей и старшей групп будут возрастать соответственно на 28% и 5%, доля средней группы уменьшится на 9%. При этом доля F -подгруппы в общей численности населения возрастет в 2,4 раза по сравнению с уровнем 2022 года и в 2,55 раза в составе Y -группы и достигнет уровня 0,045 (т.е. 45 человек на 1 тыс. представителей репродуктивной группы). В 2022 году доля F в группе Y равнялась 0,019 (19 человек на 1 тыс. членов трудоспособной группы).

На рисунке 5 приводятся тренды возрастных групп на тот же период в предположении отсутствия подгруппы «childfree» ($F(t)=0$).

Рис. 5. Прогнозный тренд изменения доли возрастных групп при отсутствии childfree на 15-летний период с 2022 г.: X – доля численности младшей группы (< 16 лет); Y – доля численности средней группы (16-59 лет); Z – доля численности старшей группы (≥ 60 лет)

Характер трендов примерно сохраняется, но доля трудоспособной группы уменьшится на 8 %, доли младшей и старшей групп становятся примерно равными, установившись на отметке 0,217.

На данном этапе исследования было принято линейное изменение численности F -подгруппы в общей численности населения, варьирующееся в пределах от 0,7 до 4 % у женщин и от 1,9 до 3,5 % у мужчин за одиннадцатилетний интервал с 2012 года по 2022 год (см. таблицу 1). При этом все коэффициенты системы дифференциальных уравнений, включая K_{TF} , принимались постоянными, равными усредненным значениям этих коэффициентов на рассматриваемом временном интервале. В перспективе принятые допущения приводят к неограниченному росту численности F -подгруппы.

Между тем, прогнозные значения исследуемых факторов в значительной степени зависят от характера (не только степени) изменения определяющих факторов. С этой целью рассмотрены два варианта гипотез:

1) линейный рост численности F -подгруппы (таблица 1) и линейный характер изменения коэффициента K_{TF} (рисунок 3)

$$K_{TF}=0,017t+0,015; \quad (5)$$

2) нелинейный (квадратичный) рост численности данной подгруппы и соответствующий нелинейный коэффициент K_{TF} .

2.3 Расчет параметров модели при линейно изменяющихся функции $F(t)$ и коэффициенте K_{TF}

При принятых допущениях находим решение системы дифференциальных уравнений (4), подставляя переменный коэффициент K_{TF} вместо постоянного $K_{TF} = 0,0233$

Решая систему дифференциальных уравнений (4), построим прогнозы изменения численности F -подгруппы в общей численности населения.

На рисунке 6 приведен прогнозный тренд, полученный при линейном росте группы childfree на 28-летний (долгосрочный) период начиная с 2022 года.

Рис. 6. Прогнозный тренд изменения доли возрастных групп при наличии группы childfree на 28-летний период с 2022 г.:

X – доля численности младшей группы (< 16 лет); Y – доля численности средней группы (16-59 лет); $I-X-Y= I-Z$ – доля численности старшей группы (> 60); F – доля численности childfree; 1 – сумма долей

Таким образом, предложенная модель динамики возрастной структуры населения России показывает в перспективе снижение долей численности молодого и среднего возраста населения при росте доли людей старшего возраста. При этом, согласно принятой гипотезе о линейном 11-летнем (2012-2022 гг.) характере роста численности childfree, следует ожидать, что примерно через 30-35 лет эта идеология охватит всю группу, содержащую её (рисунок 6).

2.4 Расчет параметров модели при нелинейно изменяющихся функции $F(t)$ и коэффициенте K_{TF}

Предполагая, что численности мужчин и женщин F - подгруппы растут в период 2012 – 2022 гг. соответственно с 1,9 % до 3,5% и с 0,7% до 2,4% по следующим квадратическим зависимостям:

для мужчин $F^2=0,864t + 2,746$ ($t=1; F= 1,9 \%$; $t=11; F= 3,5 \%$)

и для женщин $F^2=0,527t - 0,037$ ($t=1; F= 0,7 \%$; $t =11; F= 2,4 \%$), получим таблицу 3, аналогичную таблице 1.

Таблица 3.
Численность childfree по России в период с 2012 по 2022 гг.

Годы	Мужчины			Женщины			Всего F
	$Y_{\text{муж}}$	%	$F_{\text{муж}}$	$Y_{\text{жен}}$	%	$F_{\text{жен}}$	
2012	44928997	1,9	853651	42218611	0,7	295530	1149181
2013	44596801	2,115	943222	41728595	1,008	420624	1363846
2014	44271432	2,31	1022670	41164927	1,244	512092	1534762
2015	44522037	2,49	1108599	41234919	1,439	593370	1701969
2016	44035269	2,66	1171338	40622377	1,612	654833	1826171
2017	43665070	2,82	1231355	40155159	1,768	709943	1941298
2018	43278915	2,97	1285384	39716212	1,911	758977	2044361
2019	42868689	3,11	1333216	39344099	2,044	804193	2137409
2020	43521807	3,24	1410106	40157497	2,163	871096	2281122
2021	43057687	3,37	1451044	39868384	2,287	911790	2362824
2022	43704851	3,5	1529670	40695148	2,4	976684	2506354

Используя данные таблицы 3, получаем соответствующий коэффициент K_{TF} ,

$$K_{TF} = 7 \cdot 10^{-5} t^2 + 0,0024t + 0,0111. \quad (6)$$

На рисунке 7 приведен прогнозный тренд, полученный при наличии F -группы.

Рис. 7. Прогнозный тренд изменения доли возрастных групп при наличии группы childfree на 28-летний период с 2022 г.:

X – доля численности младшей группы (< 16 лет); Y – доля численности средней группы (16-59 лет);
 Z – суммарная доля численность младшей и средней группы; 1 – сумма долей;
 F – доля численности childfree

Как видно из графика (см. рисунок 7), спустя некоторое время (примерно через 10-12 лет после 2022 г.) группа childfree исчезает, т.е. взаимодействующие в модели факторы подавили рост численности этой группы. Согласно принятой гипотезе, численность молодой группы растет, средняя группа находится на постоянном уровне, старшая группа сокращается. Представляет отдельный интерес изучение факторов, влияющих на темп изменения численности группы childfree.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Феномен добровольной бездетности представляет собой важный предмет для изучения, особенно в нестабильных социокультурных условиях. Поэтому крайне важно отслеживать и мониторить эту динамику, учитывая цели устойчивого демографического развития.

В настоящем исследовании методами имитационного математического моделирования было выполнено прогнозирование динамики численности различных возрастных групп населения с учетом феномена добровольной бездетности при различных вариациях коэффициентов системы. С помощью построенных моделей можно проследить изменение демографической структуры населения в течение ближайших 25 лет. Результаты анализа явятся основанием для выбора наиболее важных взаимовлияющих факторов и построения статистических моделей, прогнозирующих условия воспроизводства и перемены в структуре населения.

Тщательное изучение текущих социально-демографических тенденций в городах (таких как сознательный отказ от рождения детей, трудовая миграция и другие), сопровождаемое прогнозированием демографического развития территорий с использованием предложенной авторами методики, поможет выявить перспективные тенденции в городском планировании. Например, при планировании размещения объектов социальной инфраструктуры, направленных на удовлетворение основных потребностей жителей и обеспечение их всестороннего развития, необходимо учитывать социально-демографические факторы и их влияние на распространение явления добровольной бездетности. В практическом плане результаты проведенного исследования, а также разработанные модели могут служить основой для принятия решений, направленных на повышение человеческого потенциала и управление демографическими процессами. Целью является создание благоприятной среды для рождения детей и усиление социальной поддержки семей с детьми посредством градостроительных инструментов. Это включает обеспечение доступного жилья, высококачественной медицинской помощи, достаточного количества дошкольных учреждений. Такие меры, несомненно, могут способствовать уменьшению числа добровольно бездетных и решению демографических проблем как в отдельных регионах, так и в стране в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гараева, Э.И. Добровольная бездетность в современной России: социологический анализ: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Екатеринбург, 2022. 197 с.
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://ssl.rosstat.gov.ru> (дата обращения: 21.05.2025).
3. Белинская, Д.В. Социальный портрет чайлдфри / Д.В. Белинская // Вестник Тамбовского государственного университета. - 2018. - Т. 4. - № 13. - С. 12-19.
4. Бакаева, Н.В. Прогнозирование социально-демографических характеристик в городском проектировании / Н.В. Бакаева, В.А. Гордон, И.В. Черняева // Градостроительство и архитектура. - 2023. - Т.13. - № 3. - С.151-162.
5. Колясников, В.А. Градостроительство в стратегических направлениях развития России / В.А. Колясников // Архитектон: известия вузов. - 2018. - № 4 (64). - С. 18-22.
6. Востров, В.К. Математические модели динамики численности населения и влияния на нее экологических факторов на урбанизированных территориях / В.К. Востров // Промышленное и гражданское строительство. - 2015. - № 10. - С.52-57.
7. Ильичев, В.А. Методика прогнозирования показателей биосферосовместимости урбанизированных территорий / В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, В.А. Гордон // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2010. - № 2. - С. 52-57.
8. Barton, H. Urban Planning for Healthy Cities. A Review of the Progress of the European Healthy Cities Programme / H. Barton // Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine. - 2011.-Vol. 90.- Supp 1.1.
9. Гордон, В.А. Исследование влияния миграционных показателей на демографическую ситуацию региона / В.А. Гордон, Н.В. Бакаева, И.В. Черняева // Научный журнал строительства и архитектуры. - 2024. - № 2 (74). - С. 138-152. - DOI 10.36622/2541-7592.2024.74.2.013.
10. Ильичев, В.А. Биосферная совместимость - принцип, позволяющий построить парадигму жизни в гармонии с планетой земля / В.А. Ильичев // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2013. - № 1 (1). - С. 4-5.
11. Ильичев, В.А. Биосферная совместимость природы и человека - путь к системному решению глобальных проблем / В.А. Ильичев // Стратегические приоритеты. - 2014. - № 1 (1). - С. 42-58.
12. Ильичев, В.А. Биосферная совместимость: Технологии внедрения инноваций. Города, развивающие человека / В.А. Ильичев В.А. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. – 240 с. ISBN 978-5-397-02154-8.
13. Гордон, В.А. Исследование факторов демографического прироста населения региона / В.А. Гордон, Н.В. Бакаева, И.В. Черняева // Научный журнал строительства и архитектуры. – 2023. – 1(69). – С. 123-134.
14. Ильичев, В.А. Модель демографического прироста населения региона / В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, В.А. Гордон, Н.В. Бакаева, А.А. Кормина // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2021. - № 3 (35). - С. 3-13.
15. Ильичев, В.А. Реконструкция урбанизированных территорий на принципах симбиоза градостроительных систем и их природного окружения / В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, Н.В. Бакаева // Промышленное и гражданское строительство. - 2018. - № 3. - С. 4-11.
16. ВЦИОМ. Репродуктивные планы россиян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reproduktivnye-plany-rossijan-dva-pishem-tri-v-ime> (дата обращения: 21.05.2025).
17. Выборочное обследование репродуктивных планов населения Росстата в 2022 г. Источник: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN22/reports.html (дата обращения: 15.05.2025)
18. Брума, Е.В. Обеспечение доступной и экологически безопасной городской среды для маломобильных групп населения: монография / Е.В. Брума, В.А. Гордон. - Орел: ОГУ им. И. С. Тургенева, 2017. - 146 с.
19. Брума, Е.В. Технологии обеспечения экологически безопасной и доступной среды биосферно-совместимого города для маломобильных групп населения: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.23.19 / Брума Екатерина Владимировна. – Орел, 2014. – 20 с.

20. Россияне готовы родить [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7250591> (дата обращения: 13.05.2025).

MODELING THE DYNAMICS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF REGIONS, TAKING INTO ACCOUNT THE FACTOR OF INVOLUNTARY CHILDLESSNESS IN URBAN PLANNING

Bakaeva N.V.¹, Gordon V.A.², Chernyaeva I.V.³, Kormina A.A.⁴

¹ Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

^{2,3,4} Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Russia

^{1,2,3,4} Research Institute of Building Physics (NIISF RAACS), Moscow, Russia

Annotation. The article is devoted to the study of the influence of voluntary childlessness, as an indicator of the reproductive strategy of the population, on the tasks of urban planning justification of urban planning, solved on the basis of simulation modeling and forecasting. The purpose of this study is to study the factors contributing to the spread of the social phenomenon of voluntary childlessness, as well as to develop models reflecting the impact of this phenomenon on demographic changes in the context of urban planning. The analysis of socio-economic development factors influencing the appearance of a group of voluntarily childless people was carried out. Based on the obtained statistical data on demographic indicators, models of the process of changing the demographic situation of the regions and the country as a whole were developed, reflecting the trends of childbearing with various variations in the coefficients of the model parameters. When constructing the models, the hypothesis was accepted that the entire childfree contingent is a subgroup of the able-bodied age group, but not a reproductive one. The results of the analysis will serve as the basis for selecting the most important mutually influencing factors for building statistical models based on them, predicting the conditions of reproduction of the population and changes in its structure. Using the constructed models, it is possible to trace the change in the demographic structure of the population. From a practical point of view, the results of the study can be useful for making decisions aimed at improving living standards, as well as for identifying future directions in urban planning.

Keywords: living environment, urban planning, urban planning, demography, childfree, imitation modeling, forecasting.